

ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА У ЦИФРОВУ ДОБУ У ФІЛЬМІ «ІНТЕРСТАЙЛЕР»

С. О. Гаврильченко, студентка

Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Я. М. Кунденко
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова

Актуальність теми полягає в тому, що фільм порушує проблеми сучасного соціогуманітарного знання, зокрема питання взаємодії людини та суспільства в умовах цифрової епохи та кризових ситуацій. Онтологічний аналіз дозволяє глибше осмислити підставу людського існування та феномен інформаційних ризиків, що робить дослідження надзвичайно важливим у контексті сучасних гуманітарних викликів.

Світ у «Інтерстайлері» у глобальній кризі – пилові бурі, зникнення ресурсів, деградація науки та освіти. Людство існує на межі виживання. Суспільство намагається втримати хоч якусь стабільність. У цьому вже простежується філософський мотив – звуження горизонту духу коли буття переходить у стан занепаду. Головний герой Купер, колишній пілот НАСА, змушений стати фермером. Він відчуває що це не його справжня природа, бо він прагне руху та досліджень. Через низку подій Купер знаходить секретну базу НАСА де вчені готують місію порятунку людства. План полягає в тому, щоб полетіти через кротову нору до іншої галактики і знайти новий дім для людей. З'являється вибір між стабільним буттям та можливістю стати свободними. Купер добровільно вирушає в космос хоча розуміє, що може більше ніколи не побачити своїх дітей. Його вибір – це рішення, у якому особисте жертвується заради майбутнього. Команда досліджує різні планети, стикається з небезпеками та обманом і головне, з відносністю часу. Для Купера декілька годин можуть означати десятиліття на Землі. У цьому проявляється онтологічний характер часу – це сила, яка визначає структуру людського існування. Після численних втрат Купер опиняється у п'ятимірному просторі де час стає матеріальним. Він розуміє що саме він був тим, хто в минулому посилав сигнали своїй дочці Мерф. Але тут з'являється головний висновок – любов долає простір і час. Мерф, отримавши таємні дані від батька розв'язує рівняння що рятує людство. А Купер повернувшись у майбутнє зустрічає свою вже стареньку дочку. Це історія про те, як лише один індивід робить великий крок у розвитку всього людства.

Фільм «Інтерстайлер» показує найглибші питання людського буття. У цьому світі людина і суспільство взаємозалежні, а інколи – взаєморозірвані. Головний герой це людина, яка перебуває в постійній напрузі між своїм внутрішнім світом і вимогами суспільства. Втілення цієї суперечності. Він індивідуальність, яка прагне досліджувати, розширювати межі можливого і не зупинятися на тому що диктує суспільство, котре опинившись у кризі, звузило горизонт дозволеного. Це гегелівський момент занепаду, коли суспільство починає боятися власної свободи, бо свобода вимагає руху, а рух у кризу здається загрозою. Таким чином, взаємодія людини і суспільства тут постає у формі конфлікту між істинним покликанням індивіда і потребою системи в

стабільності. У кризових ситуаціях фільм демонструє те, що Гегель називав моментом істини – коли суперечності буття виходять назовні й вимагають вирішення. Криза є онтологічним випробуванням людини. У таких станах світ більше не приховує від нас залежність між природою і людською діяльністю. Криза змушує людину знову поставити питання що означає бути? що означає залишатися людиною коли існування опиняється під загрозою? Саме криза відкриває у фільмі діалектику, це любов. Вона стає тією силою, що долає простір і час, яка виявляє свою об'єктивну природу. Це також гегелівський мотив де дух проявляє себе через конкретні форми людського існування, але не обмежується ними. Через це взаємодія людини й суспільства також дещо змінюється, суспільство попри всі обмеження стає середовищем, де дух проходить свої етапи становлення. Але і людина не може повністю відірватися від суспільства, навіть тоді коли воно помиляється. Навіть коли суспільство висуває роль науки вперед, воно водночас потребує тих хто вийде за ці межі усталеного. Таким є Купер, його дія становиться запереченням яке у діалектичному русі Гегеля є необхідною стадією розвитку. Здається, що Купер розриває стосунки з соціумом, але фактично він утверджує новий етап його існування. Тут знову підтверджується рух духу за Гегелем, коли людина здатна виходити за межі свого досвіду та виявляти істину через творення нового.

У «Інтерстайлері» також є протиріччя. Перше – це протиріччя між індивідуальним і загальним. Купер розривається між любов'ю до своїх дітей яка притягує його назад, і обов'язком перед людством який штовхає його вперед. Людина стає собою лише тоді, коли виходить за межі приватного. Друге протиріччя – між науковим раціоналізмом і метафізичною даністю. Герої будують свою експедицію саме на наукових обчисленнях, але у вирішальний момент людство рятує те, що начебто виходить за межі науки – любов. Це і розкриває межу людського розуму, і водночас його велич: раціональність не є єдиною формою пізнання. Третє протиріччя – між визначеністю і свободою. Минуле Купера вже містило присутність його майбутнього. Але попри це, фільм показує що свобода не в запереченні необхідності, а в її осмисленні. Навіть якщо Всесвіт передбачає певні моменти, вибір залишається лише за людиною. Це важливий онтологічний висновок: свобода – це здатність стати елементом у бутті.

Отже, «Інтерстайлер» ставить важливе питання про те, що означає бути. Фільм змушує відчути, що людське існування завжди перебуває між хаосом зовнішнього світу і глибиною внутрішнього. І саме ця напруга робить нас живими. Особливо вражає думка про те, що у світі де руйнуються екосистеми, з'являються нові технології, єдине, що залишається стійким – це той внутрішній рух духу, його здатність шукати можливість там де всі бачать кінець. Фільм також нагадує що справжня людяність розкривається в кризі. Коли все зовнішнє зникає, ми стикаємося з власною сутністю. І в цій сутності виявляється щось величне – здатність любити. Залишається відчуття, що це фільм про те, як людина, рухаючись через космос насправді рухається до себе самої. І що справжній Всесвіт відкривається саме в людському серці. Бо там де є любов, там завжди є майбутнє.